

Introducción al cálculo diferencial e integral

Julio César Martínez Sánchez

`jcms2665@gmail.com`

27-02-2021

1 Introducción

Cuando se piensa en el origen del cálculo diferencial e integral, inmediatamente se toma como referencia a Isaac Newton y Gottfried Leibniz, quienes hicieron grandes aportes para describir el movimiento de los objetos. Sin embargo, las ideas matemáticas que están detrás de esta disciplina son tan antiguas como la humanidad misma, esto se puede observar en las tablillas de arcilla que aún sobreviven en donde los babilonios y egipcios registraron sus avances en torno a la curvatura del círculo o la forma de obtener los volúmenes de las pirámides.

Años más tarde el foco de atención se centró en los problemas relacionados con los números irracionales y la búsqueda por analizar las divisiones infinitas. Ese anhelo por comprender qué pasa cuando algo se divide en infinitas veces, atrajo la atención de grandes pensadores y con el paso del tiempo surgieron nuevas disciplinas como la geometría analítica, sin embargo, el estudio del infinito siempre tuvo un lugar privilegiado.

El estudio del infinito tuvo un cambio de paradigma en el siglo XVIII con Newton y Leibniz. Gracias a ellos, se consolidaron algunas ideas como la derivada o la integral y se consolidó la notación que hoy en día utilizamos. Como en muchas otras esferas de la vida, este desarrollo no estuvo exento de polémicas y una de ellas se dio por la fobia que tenía Newton en publicar sus resultados por temor a que le robaran sus ideas. De ahí que cuando Leibniz publicó sus resultados en torno a los métodos para obtener los máximos y mínimos se creara una polémica sobre quién era el autor original de las ideas. A más de cuatrocientos años, es difícil saber qué paso y quién tenía la razón, quizás lo importante es que estas diferencias explican por qué hoy en día tenemos dos notaciones para las derivadas $f'(x)$ y $\frac{dy}{dx}$, o por qué el símbolo $\int_0^x f(x) \cdot dx$ es utilizado para denotar a las integrales que, en esencia, aluden a la idea de sumas infinitas.

2 Reglas básicas de derivación

El objetivo de estas notas es ofrecer una guía de cómo encontrar las derivadas de las funciones. Se presentan cinco ejemplos representativos que ilustran los problemas más comunes al momento de desarrollar los cálculos. Por este motivo, el documento contiene algunos comentarios y sugerencias aplicables en la mayoría de los casos.

1. Si $f(x) = k$, donde k es una constante, entonces para cualquier x , se tiene que $f'(x) = 0$
2. Si $f(x) = x$, entonces $f'(x) = 1$
3. Si $f(x) = x^n$, donde n es un entero positivo, entonces $f'(x) = nx^{n-1}$
4. Si k es una constante f es una función derivable, entonces $(kf)'(x) = k \cdot f'(x)$
5. Si f y g son funciones derivables, entonces $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$
6. Si f y g son funciones derivables, entonces $(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x)$
7. Si f y g son funciones derivables, entonces $(f \cdot g)'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$
8. Sean f y g funciones derivables con $g(x) \neq 0$. Entonces

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

9. Si $g(x)$ es derivable en x y $f(x)$ es derivable en $g(x)$, entonces la función compuesta $(f \circ g)$, definida por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, es derivable en x y

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

10. Si $f(x) = \ln(u(x))$, entonces $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$
- 10.1 Si $f(x) = \ln(x)$, entonces $f'(x) = \frac{1}{x}$
11. Si $f(x) = e^{u(x)}$, entonces $f'(x) = u'(x)e^{u(x)}$. Un caso particular es cuando $f(x) = e^x$, en cuyo caso $u(x) = x$ y $u'(x) = 1$, por lo que $f'(x) = e^x$
12. Si $f(x) = \text{sen}(u(x))$, entonces $f'(x) = u'(x) \cdot \text{cos}(u(x))$
13. Si $f(x) = \text{cos}(u(x))$, entonces $f'(x) = -u'(x) \cdot \text{sen}(u(x))$

3 Aplicación

Ejercicio 1

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{5x^4 - 3x^3}{x^5}$$

El primer paso para resolver cualquier ejercicio es responder a la pregunta **¿se puede simplificar la expresión?** Si la respuesta es afirmativa, entonces conviene modificar la expresión para hacerla más fácil de manejar. Sin embargo, debemos tener cuidado de que las reglas que apliquemos sean correctas ya que de otra manera podemos alterar la función original. Una idea que ayuda a comprender esta situación es la siguiente: cuando tenemos la fracción $\frac{650}{1300}$ y dividimos por 650 al numerador y denominador, obtenemos $\frac{1}{2}$ y la fracción no se altera.

Retomando la expresión inicial, vemos que se trata de una fracción y en cuyo caso está la regla número 8. No obstante, la expresión x^5 es común a $5x^4$ y $-3x^3$ por lo tanto, conviene visualizar la ecuación de la siguiente forma:

$$f(x) = \frac{5x^4}{x^5} - \frac{3x^3}{x^5}$$

Podemos simplificar aún más si aplicamos las leyes de los exponentes, para ello subimos el denominador con el signo negativo en los exponentes.

$$f(x) = 5x^{4-5} - 3x^{3-5}$$

y luego simplificamos:

$$f(x) = 5x^{-1} - 3x^{-2}$$

Conviene hacer notar que hasta este punto lo único hemos hecho es simplificar la expresión para facilitar el cálculo. Ahora sí, tomamos la versión simplificada del paso anterior

y aplicamos la regla: si $f(x) = x^n$, entonces $f'(x) = nx^{n-1}$ en ambos términos. Así obtenemos la derivada de la forma:

$$f'(x) = -(1) \cdot 5x^{-1-1} - (-2) \cdot 3x^{-2-1}$$

Simplificamos nuevamente:

$$f'(x) = -5x^{-2} + 6x^{-3}$$

Con lo cual ya tenemos la derivada de la función original. Para dejar los exponentes positivos, bajamos x al denominador y nos queda:

$$f'(x) = \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2}$$

Ejercicio 2

Obtener la derivada de la función:

$$t(x) = \ln(x^2 - 3x + 2)$$

El primer paso para resolver el ejercicio es preguntarnos **¿se puede simplificar la expresión?** En este caso no tenemos factores comunes como en el caso anterior, pero sí podemos descomponer la expresión $t(x)$ en dos funciones individuales $f(x)$ y $g(x)$ de la siguiente manera:

$$g(x) = x^2 - 3x + 2$$

$$f(x) = \ln(x)$$

Para estar seguros que la descomposición está bien, reconstruimos $t(x)$ a partir de $f(x)$ y $g(x)$:

$$t(x) = f(g(x)) = \ln(g(x)) = \ln(x^2 - 3x + 2)$$

Una vez que comprobamos que la descomposición en $f(x)$ y $g(x)$ es correcta, obtenemos las derivadas individuales: $f'(x) = \frac{1}{x}$ y $g'(x) = 2x - 3$.

Una vez que tenemos todos los elementos, ya podemos aplicar la regla $(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$ que es, en esencia, una sustitución de los términos en la fórmula anterior y obtenemos:

$$t'(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \cdot (2x - 3)$$

Agrupamos los términos y tenemos:

$$t'(x) = \frac{2x - 3}{x^2 - 3x + 2}$$

Ejercicio 3

Obtener la derivada de la función:

$$t(x) = 7e^{x^2+1}$$

La expresión tiene un exponente con un término al cuadrado, por lo que no hay una forma de simplificar, a pesar de que función parece compleja, la solución es descomponerla en términos que sean más fáciles de manejar. Sabemos que la función tiene la forma $f(x) = e^{u(x)}$, por lo que consideramos $u(x) = x^2 + 1$, además el número 7 es una constante que multiplica a una función por lo que se mantiene fija (ver regla 4).

Ahora bien, una vez que hemos identificado a $u(x)$ basta con aplicar la regla $f'(x) = u'(x)e^{u(x)}$, para obtener:

$$t'(x) = 7 \cdot (2x) \cdot e^{x^2+1}$$

Al simplificar, la derivada final queda:

$$t'(x) = 14x \cdot e^{x^2+1}$$

Ejercicio 4

Obtener la derivada de la función:

$$p(x) = (x^5 - x^3 + 3)^4$$

La expresión tiene un polinomio elevado a la cuarta potencia. Una forma de simplificar es multiplicar la expresión $x^5 - x^3 + 3$ cuatro veces, sin embargo, esto resultaría muy complicado por la cantidad de términos que obtendríamos. La solución es descomponer la expresión en dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ que podamos manejar fácilmente:

$$g(x) = x^5 - x^3 + 3$$

$$f(x) = x^4$$

Para estar seguros que la descomposición es correcta, reconstruimos $p(x)$ a partir de $f(x)$ y $g(x)$:

$$p(x) = f(g(x)) = (g(x))^4 = (x^5 - x^3 + 3)^4$$

Una vez que llegamos a la función original, entonces obtenemos las derivadas de forma individual: $f'(x) = 4x^3$ y $g'(x) = 5x^4 - 3x^2$

De esta forma, ya podemos aplicar la regla $(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$ y con ello obtenemos:

$$p'(x) = 4(x^5 - x^3 + 3)^3 \cdot (5x^4 - 3x^2)$$

Ejercicio 5

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \sqrt[5]{\frac{x^2 + x}{x + 1}}$$

El primer paso para resolver el ejercicio es preguntarnos **¿se puede simplificar la expresión?** A pesar de que tenemos una raíz cuadrada, la fracción se puede simplificar si factorizamos el numerador de la siguiente manera:

$$f(x) = \sqrt[5]{\frac{x(x + 1)}{x + 1}}$$

Luego, eliminamos terminos semejantes y nos queda:

$$f(x) = \sqrt[5]{x}$$

Sin embargo, esto es equivalente a $f(x) = x^{1/5}$, por lo que podemos aplicar la regla: si $f(x) = x^n$, entonces $f'(x) = nx^{n-1}$. Con lo cual tenemos:

$$f'(x) = \frac{1}{5} \cdot x^{\frac{1}{5}-1}$$

Al hacer la resta de fracciones en los exponentes, tenemos:

$$f'(x) = \frac{1}{5} \cdot x^{-\frac{4}{5}}$$

Lo cual se puede visualizar como:

$$f'(x) = \frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}}$$

4 Consejos

El cálculo de las derivadas se facilita si desarrollamos un esquema general que aplique en todos los casos sin importar el tipo de función que tengamos en frente. Algunos de los pasos comunes en los ejercicios anteriores son:

- Antes de aplicar una regla en particular, conviene preguntarnos **¿se puede simplificar la expresión?** Tal y como en el ejercicio 5, en algunas ocasiones la simplificación reduce significativamente la complejidad del problema que debemos resolver.
- El siguiente paso es tratar de descomponer la expresión en funciones más simples. En los ejercicios 2, 3 y 4 el encontrar a $f(x)$ y $g(x)$ facilitó el cálculo.
- Para evitar errores, una buena práctica es comprobar que a partir de $f(x)$ y $g(x)$ podemos obtener la función original. Para ello, en la mayoría de los casos, conviene encontrar sus derivadas y partir de ello el problema se reduce a sustituir los términos de acuerdo con la regla que se requiera.

5 Tarea

Ejercicio 1

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = -3e^{x+1}$$

El primer paso es identificar $u(x) = x + 1$ y que el valor -3 es una constante, por lo se mantiene igual. Aplicamos la regla 11 y tenemos:

$$f'(x) = -3 \cdot (u'(x)) \cdot e^{u(x)}$$

Al simplificar la derivada queda de la siguiente manera:

$$f'(x) = -3(1)e^{x+1} = -3e^{x+1}$$

Ejercicio 2

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = 7x + \ln(x - 3)$$

En este caso nos conviene usar la regla 5 y derivar cada término por separado, para ello descomponemos a $f(x)$ en:

$$g(x) = 7x$$

y

$$h(x) = \ln(x - 3)$$

Al derivar cada función por separado tenemos:

$$g'(x) = 7$$

Para el caso de $h(x)$ usamos la regla 10 y tenemos:

$$h(x) = \frac{1}{x-3}$$

De esta forma, dado que $f(x) = g(x) + h(x)$, entonces la derivada de $f'(x)$ es:

$$f'(x) = 7 + \frac{1}{x-3}$$

Ejercicio 3

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 3x}$$

El primer paso es cambiar la forma de la función y expresar la raíz cuadrada como un término elevado a un exponento, a saber:

$$f(x) = (x^2 - 3x)^{\frac{1}{2}}$$

Luego, descomponemos $f(x)$ en:

$$g(x) = x^2 - 3x$$

y

$$h(x) = x^{\frac{1}{2}}$$

Validamos que la descomposición sea correcta

$$h(g(x)) = (x^2 - 3x)^{\frac{1}{2}}$$

Esto es igual a $f(x)$, por lo tanto, derivamos las funciones de forma individual

$$g'(x) = 2x - 3$$

$$h'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$$

Finalmente, usamos la regla 9 y tenemos

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 3x)^{-\frac{1}{2}} \cdot (2x - 3)$$

Simplificando los términos obtenemos:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 3x}} \cdot (2x - 3)$$

Ejercicio 4-A

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{1}{(x + 1)^4}$$

La raíz cuadra la podemos manejar como un término elevado a un exponente:

$$f(x) = (x + 1)^{-4}$$

Luego, descomponemos $f(x)$ ya que vamos a usar la regla número 9, la propuesta es considerar:

$$g(x) = x^2 - 1$$

$$h(x) = x^{-4}$$

Validamos que la descomposición sea correcta:

$$(h \circ g)(x) = h(g(x)) = (x + 1)^{-4}$$

Esto es igual $f(x)$, por lo tanto podemos derivar de forma individual

$$g'(x) = x^2 - 1$$

$$h'(x) = x^{-4}$$

Finalmente, aplicamos la regla 9 y tenemos:

$$f'(x) = -4(x^2 - 1)^{-5} \cdot (2x)$$

Simplificando un poco más tenemos:

$$f'(x) = -\frac{8x}{(x^2 - 1)^5}$$

Ejercicio 4-B

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{1}{(x + 1)^4}$$

Como se trata de una fracción, podemos utilizar la regla

$$\left(\frac{h}{g}\right)'(x) = \frac{g(x)h'(x) - h(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

Para ello, consideramos $h(x) = 1$ y $g(x) = (x^2 - 1)^4$. Entonces sus derivadas individuales son $h'(x) = 0$ y $g'(x) = 4(x^2 - 1)^3 \cdot (2x)$. Conviene hacer notar que para obtener $g'(x)$ debemos aplicar la regla 9: $(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$

Una vez que tenemos ambas funciones, sustituimos los valores en la ecuación anterior y obtenemos la derivada:

$$\left(\frac{h}{g}\right)'(x) = \frac{(x^2 - 1)^4 \cdot 0 - 4(x^2 - 1)^3 \cdot (2x) \cdot (1)}{((x^2 - 1)^4)^2}$$

$$\left(\frac{h}{g}\right)'(x) = -\frac{8x \cdot (x^2 - 1)^3}{(x^2 - 1)^8} = -\frac{8x}{(x^2 - 1)^5}$$

Ejercicio 5

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{x^4}{x+1}$$

En este caso nos conviene usar la regla 8 ya que tenemos un cociente. Para ello consideramos dos funciones: $h(x) = x^4$ y $g(x) = x+1$. Validamos si con dichas funciones llegamos a la función original:

$$f(x) = \frac{h(x)}{g(x)} = \frac{x^4}{x+1}$$

Luego obtenemos las derivadas individuales

$$h(x) = 4x^3$$

$$g(x) = 1$$

Y aplicamos la regla 8:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

Un consejo: para no perdernos usamos los paréntesis de modo que sea más fácil identificar a todos los términos de la ecuación anterior

$$\left(\frac{h}{g}\right)'(x) = \frac{(x+1)(4x^3) - (x^4)(1)}{(x+1)^2}$$

Podemos simplificar un poco y obtenemos lo siguiente

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{4x^4 + 4x^3 - x^4}{(x+1)^2} = \frac{3x^4 + 4x^3}{(x+1)^2}$$

Ejercicio 7

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{4}{x^5} + x^4 + 16$$

En este caso nos conviene usar la regla 5 y derivar cada término por separado. Para simplificar los cálculos podemos descomponer a $f(x)$ de la siguiente forma:

$$g(x) = \frac{4}{x^5}$$

$$h(x) = x^4 + 16$$

Al derivar cada función por separado tenemos

$$g'(x) = (4) \cdot (-5x^{-6}) = -20x^{-6}$$

para el caso de $h(x)$ sería:

$$h'(x) = 4x^3$$

Finalmente, aplicamos la regla 5 y obtenemos:

$$f'(x) = g'(x) + h'(x) = -20x^{-6} + 4x^3$$

Ejercicio 8

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \ln(4x) + x^2$$

En este caso nos conviene dividir la expresión en dos funciones para aplicar la regla número 5:

$$g(x) = x^2$$

$$h(x) = \ln(4x)$$

Derivamos de forma individual $g(x)$ y tenemos

$$g(x) = 2x$$

para el caso de $h(x)$ usamos la regla 10.1

$$h'(x) = \frac{4}{4x} = \frac{1}{x}$$

Así, es suficiente con unir las derivadas individuales y tenemos:

$$f'(x) = h'(x) + g'(x) = \frac{1}{x} + 2x$$

Ejercicio 9

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

El primer paso es cambiar la forma de la función y tratar a la raíz cuadrada como un exponente, es decir:

$$f(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$$

Luego, proponemos dos funciones $g(x) = 1 - x^2$, $h(x) = x^{1/2}$ y validamos que al hacer la composición lleguemos a la función original

$$f(x) = h(g(x)) = (1 - x^2)^{\frac{1}{2}}$$

Obtenemos las derivadas individuales

$$g'(x) = 2x$$

$$h'(x) = \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}}$$

Aplicamos la regla número 9 y obtenemos

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot (1 - x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x)$$

Simplificamos un poco el resultado final y obtenemos

$$f'(x) = -\frac{x}{(1 - x^2)^{-\frac{1}{2}}}$$

Ejercicio 10

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \ln(\sqrt{x^5 - x^3 + 3})$$

Como se trata de un logaritmo, entonces vamos a aplicar la regla 10.1 qué dice lo siguiente:

Si $f(x) = \ln(u(x))$, entonces $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$

En este caso $u(x) = \sqrt{x^5 - x^3 + 3}$. Sin embargo para poder obtener la derivada de $u(x)$ tenemos que descomponer la también. Así podemos proponer $g(x) = x^5 - x^3 + 3$ y $h(x) = x^{\frac{1}{2}}$.

Antes de continuar, validamos la composición de funciones para asegurarnos de que podemos llegar a $u(x)$, entonces:

$$u(x) = h(g(x)) = (x^5 - x^3 + 3)^{\frac{1}{2}}$$

Una vez que nos hemos asegurado que si obtenemos la función original coma entonces obtenemos las derivadas individuales

$$g'(x) = 5x^4 - 3x^2$$

$$h'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$$

Así, finalmente podemos obtener la derivada de $u(x)$ que es:

$$u'(x) = \frac{1}{2}(x^5 - x^3 + 3)^{-\frac{1}{2}}(5x^4 - 3x^2)$$

Ahora bien, retomamos la función original $f(x)$ y la regla 10 , con lo cual tenemos:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{2} \cdot (x^5 - 3x^3 - 3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (5x^4 - 3x^2)}{(x^5 - x^3 + 3)^{\frac{1}{2}}}$$

Simplificando

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(5x^4 - 3x^2)}{(x^5 - 3x^3 - 3)^{\frac{1}{2}} \cdot (x^5 - x^3 + 3)^{\frac{1}{2}}}$$

Aplicamos las leyes de los exponentes

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(5x^4 - 3x^2)}{(x^5 - x^3 + 3)}$$

5.1 Funciones trigonométricas

Al igual que con las funciones polinomiales, con las funciones trigonométricas conviene dividir las expresiones en partes más simples.

Ejercicio 11

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \text{sen}(x^4)$$

El primer paso es identificar a $u(x) = x^4$ y su derivada $u'(x) = 4x^3$. Luego aplicamos la regla 12 y tenemos:

$$f'(x) = u'(x)\cos(u(x)) = 4x^3 \cdot \cos(x^4)$$

Ejercicio 12

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \cos(3x^2 + x - 1)$$

Al igual que en el ejemplo anterior, identificamos a $u(x) = x^3 + x - 1$ y su derivada $u'(x) = 3x^2 + 1$. Luego aplicamos la regla 12 y tenemos:

$$f'(x) = u'(x)\text{sen}(u(x)) = -\text{sen}(x^3 + x - 1) \cdot (6x + 1)$$

Ejercicio 13

Obtener la derivada de la función:

$$f(x) = \frac{1}{2}(\cos 5x)^2$$

Antes de comenzar, conviene notar que esta expresión es del estilo x^n donde x es igual a $\cos 5x$, lo cual es diferente a $\cos 5x^2$. Con esta acotación el primer paso es descomponer a $f(x)$ en $h(x) = x^2$ y $g(x) = \cos 5x$; luego obtenemos las derivadas individuales $h'(x) = 2x$

y $g'(x) = 5 \cdot (-\text{sen}5x)$.

Comprobamos que la composición es correcta y añadimos la constante:

$$f(x) = (h \circ g)'(x) = \frac{1}{2}(\cos 5x)^2$$

Entonces aplicamos la derivada:

$$f'(x) = f'(g(x))g'(x) = \frac{1}{2} \cdot 2(\cos 5x) \cdot (5 \cdot (-\text{sen}5x))$$

Simplificamos

$$f'(x) = -5 \cdot (\cos 5x)(\text{sen}5x)$$

Conviene notar que $\cos 5x$ viene de $h'(g(x))$ ya que $g(x) = \cos 5x$, mientras que $-\text{sen}5x$ es justamente la derivada de $g'(x)$

6 Integrales

El cálculo del área de una región es un problema que ha ocupado el pensamiento humano a lo largo del tiempo, hay registro que los egipcios ya contaban con algunas reglas para el cálculo de las áreas y volúmenes. Estas reglas pasaron a otras culturas y fueron los griegos quienes le dieron un gran impulso con el desarrollo de métodos que aún siguen vigentes hoy en día, basta con mencionar al famoso teorema de Pitágoras. Sin embargo, fue Riemann quien desarrolló la noción de lo que conocemos como integral y condensa la idea de obtener el área de una región en particular y se suma a lo que unos siglos antes habían desarrollado Newton y Leibniz.

Un aspecto que se debe de tener presente es que las integrales y derivadas son operaciones inversas, lo que significa que podemos llegar de una a otra. Esto es equivalente a multiplicar o dividir una fracción por el mismo número, por ejemplo, si tenemos $\frac{2}{4}$ y multiplicamos al numerador y denominador por 3, entonces la fracción se transforma en $\frac{6}{12}$. Si ahora tomamos esta fracción y la dividimos por 3 podemos llegar a la fracción original que era $\frac{2}{4}$ ya que la multiplicación y la división son operaciones inversas.

Esto mismo sucede con las integrales y derivadas: si tenemos una función, la integramos y posteriormente la derivamos entonces tendremos la función original. Al igual que en el caso de las derivadas, también existen reglas que ayudan encontrar las integrales, sin embargo, gran parte de la lógica que se utiliza es similar. Cuando nos enfrentamos a una integral, resulta bastante útil tratar de componerla en funciones más sencillas que faciliten su cálculo.

6.1 Reglas de integración

A continuación se presentan las reglas de integración más comunes.

1. Si k es una constante, entonces para cualquier función $f(x)$ se tiene que $\int k dx = k \cdot x + c$
2. En el caso de la constante igual a 0 sucede que $\int 0 dx = c$
3. Para cualquier número racional n tenemos que $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$. Esto incluye a las raíces cuyos valores exponenciales suelen estar de la forma $\frac{1}{q}$ donde q es un número entero.
4. Para cualquier número racional n tenemos que $\int u^n \cdot u' du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c$
5. Cuando se tiene una fracción en donde la función que está en el numerador es la derivada del denominador, entonces $\int \frac{u'}{u} dx = \ln u + c$
6. Para cualquier número real a elevado a un exponente n se tiene que $\int a^u \cdot u' dx = \frac{a^u}{\ln a} + c$
- 6.1 El caso particular es cuando la base es igual a e , entonces se tiene $\int e^u \cdot u' dx = e^u + c$

6.2 Técnica de integración

En muchos de los ejercicios de integración es necesario descomponer la función original en expresiones más sencillas de manejar. Usualmente, se trata de encontrar a una función $u(x)$ cuya derivada sea inmediata para que durante el proceso de integración se simplifica en los términos, sin embargo, ¿cómo saber quiénes $u(x)$? en respuesta a ello, una técnica que es de gran utilidad es utilizar la nomenclatura ILATE que es un acrónimo en donde cada letra representa a un grupo particular de funciones. En este sentido se tiene que: *I* inversa, *L* logarítmica, *A* algebraica, *T* trigonométrica, *E* exponencial. Así, el procedimiento para elegir a $u(x)$ consiste en:

- Identificar el tipo de funciones que se tiene
- Asumir que $u(x)$ es la función que aparece primero de acuerdo con el orden anterior

Por ejemplo:

$$\int x^2 \cdot \ln x \, dx$$

En esta integral se tienen dos expresiones x^2 y $\ln x$, la primera de ellas es algebraica, mientras que la segunda es logarítmica. De acuerdo con el orden anterior, las funciones logarítmicas aparecen primero y por lo tanto se tiene que $u(x) = \ln x$.

Al hacer esta elección, entonces dv es x^2 ya que las funciones algebraicas están después de las logarítmicas.

6.3 Ejercicios paso a paso

Ejercicio 1

$$\int x^{\frac{2}{3}} dx$$

Para resolver esta integral conviene notar qué tenemos una función elevada a un exponencial, más allá de su forma que en este caso es una fracción. Entonces podemos aplicar la regla número 3 en donde $n = \frac{2}{3}$ con lo cual tenemos:

$$\int x^{\frac{2}{3}} dx = \frac{x^{\frac{2}{3}+1}}{\frac{2}{3}+1} + C$$

Con este paso la integral ya está resuelta, sin embargo, conviene hacer un poco de álgebra para simplificar los términos. al hacerlo, tenemos:

$$\int x^{\frac{2}{3}} dx = \frac{x^{\frac{2}{3}+1}}{\frac{2}{3}+1} + C = \frac{x^{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{3}} + C = \frac{3^3 \sqrt{x^5}}{5}$$

Ejercicio 2

$$\int (x^4 - 6x^2 - 2x + 4) dx$$

La primera situación que debemos notar es que se trata de un polinomio con varios términos y es más sencillo integrar cada una de sus partes.

$$\int x^4 dx - \int 6x^2 dx - \int 2x dx + \int 4 dx$$

Esto es igual a:

$$= \frac{x^5}{5} - \frac{6x^3}{3} - \frac{2x^2}{2} + 4x + c$$

Lo cual podemos simplificar un poco más y tenemos:

$$= \frac{x^5}{5} - 2x^3 - x^2 + 4x + c$$

Ejercicio 3

$$\int \left(\frac{x^2 + \sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{x}} \right) dx$$

Antes de iniciar, conviene hacer notar que en esta ecuación tenemos términos semejantes y por lo tanto podemos llevar a cabo una simplificación.

$$\int \left(\frac{x^2 + \sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{x}} \right) dx = \int \frac{x^2}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{x}} dx$$

Ahora aplicamos las leyes de los exponentes para quedarnos con un solo término y simplificar la expresión aún más.

$$\int (x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{1}{6}}) dx$$

Esta versión simplificada es más fácil de resolver coma ya que basta con aplicar la regla núm4

$$\int (x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{1}{6}}) dx = \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + \frac{x^{\frac{7}{6}}}{\frac{7}{6}} + C$$

Si podemos simplificar la expresión más y tenemos:

$$= \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + \frac{x^{\frac{7}{6}}}{\frac{7}{6}} + C = \frac{2\sqrt{x^5}}{5} + \frac{6\sqrt[6]{x^7}}{7} + C = \frac{2x^2\sqrt{x}}{5} + \frac{6x\sqrt[6]{x}}{7} + C$$

El método de integración por partes permite calcular la integral de un producto de dos funciones aplicando la fórmula:

$$\int u \cdot u' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$$

Ejercicio 4

$$\int x^3 e^3 dx$$

De acuerdo con la regla anterior, para resolver esta integral el primer paso es determinar quien es $u(x)$ y quien es $v'(x)$. Debemos de tener presente que nuestra elección tendrá implicaciones ya que seguirán caminos opuestos. Si suponemos que $u(x) = 3x$, entonces $u'(x) = 3$, caso contrario, si $v' = e^x$, entonces debemos encontrar una función cuya derivada sea e^x .

La recomendación es considerar $v' = e^x$ y así tenemos que:

$$u = x^3 \longrightarrow u' = 3x^2$$

$$v' = e^x \longrightarrow v = e^x$$

Ejercicio 5

$$\int x \cdot \sqrt{x+1} dx$$

Antes de iniciar con el proceso, conviene cambiar la forma del segundo término y transformar la raíz cuadrada en exponente $\sqrt{x+1} = (x+1)^{\frac{1}{2}}$. El siguiente paso es identificar cuál de los dos términos va a fungir como u y cuál será dv , sin embargo, en ambos casos se trata de una función algebraica. una forma de decidir es preguntarse ¿cuál es más fácil de derivar? Y la respuesta es x , con lo cual tenemos:

$$u = x \longrightarrow du = 1$$

$$dv = (x+1)^{\frac{1}{2}} dx \longrightarrow v = \frac{2}{3} \cdot (x+1)^{\frac{3}{2}}$$

Para estar seguros de que este último término es correcto, a continuación se muestra cómo llegamos de dv a v vía integración (cabe hacer notar que esta integral es sólo un paso intermedio para resolver a la integral principal), a saber:

$$\begin{aligned}
 v &= \int (x+1)^{\frac{1}{2}} dx = \\
 &= \frac{2}{3} \cdot \int \frac{3}{2} \cdot (x+1)^{\frac{3}{2}} dx = \\
 &= \frac{2}{3} \cdot (x+1)^{\frac{3}{2}}
 \end{aligned}$$

Una vez que ya conocemos a u , du , así como v y dv podemos sustituir estos valores en la fórmula y obtenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
 &\int x \cdot \sqrt{x+1} dx \\
 &= x \cdot \frac{2}{3} \cdot (x+1)^{\frac{3}{2}} - \int \frac{2}{3} \cdot (x+1)^{\frac{3}{2}} dx \\
 &= x \cdot \frac{2}{3} \cdot (x+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} \int (x+1)^{\frac{3}{2}} dx \\
 &= x \cdot \frac{2}{3} \cdot (x+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot (x+1)^{\frac{5}{2}} \\
 &= \frac{2}{3} x (x+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{4}{15} (x+1)^{\frac{5}{2}} + c
 \end{aligned}$$

Ejercicio 6

$$\int x \cdot 3^x dx$$

El primer paso es identificar que tenemos una función algebraica x y una función exponencial 3^x , por lo que siguiendo la técnica de usar la mnemotecnía de: Inversa Logarítmica Algebraica Trigonométrica Exponencial Así, podemos observar que la función algebraica va primero por tanto será aquí en seleccionemos para representar a u , con lo cual $du = 1$. Ahora bien, si $dv = 3^x$ entonces $v = \frac{3^x}{\ln(3)}$

De esta forma, ahora podemos sustituir en la fórmula original y tenemos:

$$\begin{aligned}
 &\int x \cdot 3^x dx = \\
 &= x \cdot \frac{3^x}{\ln(3)} - \int \frac{3^x}{\ln(3)} dx =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= x \cdot \frac{3^x}{\ln(3)} - \frac{1}{\ln(3)} \int 3^x dx = \\
&= x \cdot \frac{3^x}{\ln(3)} - \frac{1}{\ln(3)} \cdot \frac{3^x}{\ln(3)} = \\
&= \frac{3^x}{\ln(3)} \cdot \left(x - \frac{1}{\ln(3)} \right) + c
\end{aligned}$$

Ejercicio 7

$$\int 2x(x^2 - 5)^5 dx =$$

El objetivo de las sustituciones es simplificar la expresión original para tener una versión más fácil de integrar. En este caso podemos considerar $u = x^2 - 5$ y $du = 2x$, así la función anterior la podemos reescribir como:

$$\int u^5 du$$

Esta expresión resulta mucho más fácil de integrar que la anterior, ya que podemos aplicar la regla

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} \text{ con } n \neq -1$$

Así, el resultado es $\frac{u^6}{6}$. Sin embargo, para finalizar, deshacemos la sustitución inicial en donde consideramos $u = x^2 - 5$ y tenemos:

$$\frac{(x^2 - 5)^6}{6}$$

Ejercicio 8

$$\int (x^2 - 5)^5 \cdot 5x dx$$

Para resolver esta expresión vamos a utilizar la misma técnica del ejercicio anterior y sustituir la función original por una versión que sea más fácil de resolver. En este caso podemos considerar $u = x^2 - 5$, con lo que su derivada sería $du = 2x$, sin embargo,

podemos observar que en la función tenemos $5x$ lo cual no correspondería a du . Por lo tanto, hacemos un ajuste y agregamos una constante $5/2$ a du con lo cual tenemos $du = 2x \cdot \frac{5}{2}$, así al sustituir la propuesta de sustitución ya tenemos $5x$.

De esta forma, sustituimos los valores y tenemos:

$$\int (x^2 - 5)^5 \cdot 5x \, dx = \frac{5}{2} \int u^5 \, du$$

Aplicamos la regla de la potencia $\int u^n \, du = \frac{u^{n+1}}{n+1}$ con $n = 5$ y tenemos:

$$\frac{u^6}{6}$$

Para finalizar, deshacemos la sustitución inicial en donde consideramos $u = x^2 - 5$ y tenemos:

$$\frac{5(x^2 - 5)^6}{12}$$

Ejercicio 9

$$\int \frac{\ln x}{x^3} \, dx$$

El primer paso es notar que se trata de una fracción, pero podemos pasar el denominador x^3 para tener una *multiplicación* de funciones. Al hacerlo, la función se transforma a:

$$\int \ln x \cdot x^{-3} \, dx$$

Aquí, el exponente cambia de signo a negativo al momento de subir el denominador al numerador. El siguiente paso es identificar el tipo de funciones que tenemos para elegir a u . En este caso, conviene considerar a la función $\ln x$ como u ya que su derivada es *inmediata*. Además de que si se considera la nomenclatura “ILATE” aparece antes que la función algebraica.

Con esto en mente:

$$u = \ln(x) \longrightarrow u' = \frac{1}{x}$$

$$v' = x^{-3} \longrightarrow v = -2x^{-2}$$

La función v se obtuvo de la siguiente manera:

Si se considera que tenemos la derivada $v'(x)$ entonces la operación contraria es la integral, por lo tanto debemos integrar $\int x^{-3} dx$ para lo cual basta con aplicar la fórmula $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ considerando $n=-3$.

Ahora bien, el siguiente paso es usar la integración por partes: $\int u \cdot u' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$ con los valores de u y v , a saber:

$$\int \ln x \cdot x^{-3} dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$$

$$= \ln(x) \cdot (-2x^{-2}) - \int \frac{1}{x} \cdot (-2x^{-2}) dx$$

Estos son los valores tal cual los obtuvimos en los pasos previos, sin embargo, podemos simplificar los términos de la siguiente forma:

$$= -\ln(x) \cdot \left(\frac{1}{2x^2}\right) + \int \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1}{2x^2}\right) dx$$

$$= -\frac{\ln(x)}{2x^2} + \int \frac{1}{2x^3} dx$$

$$= -\frac{\ln(x)}{2x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^3} dx$$

Aquí, el primer término ya está resuelto, por lo que basta con encontrar el resultado de la función $\int \frac{1}{x^3} dx$, la cual tiene la forma $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1}$, por lo que podemos resolver la integral al considerar $n = -3$, es decir, $\int \frac{1}{x^3} dx = \int x^{-3} dx$ es igual a $\frac{x^{-3+1}}{-3+1} = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{x^{-2}}{2} = -\frac{1}{2x^2}$

Así, tenemos:

$$= -\frac{\ln(x)}{2x^2} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2x^2}\right)$$

$$= -\frac{\ln(x)}{2x^2} - \frac{1}{4x^2}$$